

Desarrollo de un instrumento para evaluar adherencia clínica al PRONAM-DT2 en médicos familiares

Abrahan Rodríguez López, Berenice Morales Canto, Santiago Óscar Pazarán Zanella, Cesar Ángel Ramirez Diego, Martín Eduardo Rodríguez Juárez, Fatyma Venosa Duarte, Alfonso Angel Cortes Cuayahuitl, Juan Elias Perez Huerta, Isela Marlene Sanchez Mendoza, Luz Daiana Tlahuiz Cuautle

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

OBJETIVO: Desarrollar un instrumento estandarizado para evaluar la adherencia clínica de los médicos familiares a las recomendaciones del Protocolo Nacional de Atención Médica para Diabetes Tipo 2 (PRONAM-DT2) y síndrome metabólico en el primer nivel de atención. Metodología: Estudio descriptivo, transversal y observacional en fase de diseño. Se revisaron guías de práctica clínica nacionales e internacionales, así como literatura científica reciente, con el fin de identificar dimensiones clave de adherencia clínica. El instrumento se estructuró en ocho secciones: evaluación clínica básica y metabólica, estudios de laboratorio, tratamiento farmacológico individualizado, educación para el autocuidado y estilo de vida, evaluación emocional y salud mental, metas de control, referencia a segundo nivel y tratamiento. Los ítems se formularon en formato binario (Sí/No) o No aplicable, con criterios de claridad, objetividad y aplicabilidad clínica. **RESULTADOS:** Se diseñó un instrumento compuesto por ocho dominios temáticos, que integran ítems específicos orientados a medir de manera sistemática el cumplimiento de las recomendaciones del PRONAM-DT2. El sistema de calificación contempla un puntaje global de adherencia, considerando $\geq 80\%$ como cumplimiento adecuado. Se estableció un plan de validación posterior que incluye revisión de contenido por expertos, prueba piloto, análisis de confiabilidad interevaluador y validación psicométrica para evaluar consistencia interna y validez de constructo. Conclusiones: El instrumento desarrollado constituye una herramienta metodológicamente sólida y alineada a un protocolo nacional, con potencial para estandarizar la evaluación de la adherencia clínica en la atención ambulatoria de pacientes con DT2. Aunque se encuentra en fase de diseño, representa un avance significativo hacia la mejora de la calidad de la atención médica y la implementación efectiva de protocolos basados en evidencia en el primer nivel de atención.

Abstract

OBJECTIVE: To develop a standardized instrument for assessing family physicians' clinical adherence to the National Medical Care Protocol for Type 2 Diabetes (PRONAM-DT2) and metabolic syndrome in primary care. Methodology: A descriptive, cross-sectional, and observational study in its design phase. National and international clinical practice guidelines, as well as recent scientific literature, were reviewed to identify key dimensions of clinical adherence. The instrument was structured into eight sections: basic and metabolic clinical assessment, laboratory tests, individualized pharmacological treatment, self-care and lifestyle education, emotional and mental health assessment, control targets, referral to secondary care, and management. Items were developed in binary format (Yes/No) or Not applicable, emphasizing clarity, objectivity, and clinical applicability. **RESULTS:** The instrument was designed with eight thematic domains, each comprising specific items to systematically measure compliance with PRONAM-DT2 recommendations. A global adherence score was proposed, with $\geq 80\%$ considered adequate adherence. A subsequent validation plan was established, including expert content review, pilot testing, inter-rater reliability analysis, and psychometric validation to assess internal consistency and construct validity. Conclusions: The developed instrument represents a methodologically robust tool aligned with a national protocol, with potential to standardize the evaluation of clinical adherence in ambulatory care for patients with Type 2 Diabetes. Although still in its design phase, it constitutes a significant step toward improving quality of care and promoting effective implementation of evidence-based protocols in primary healthcare.

Palabras Clave: Diabetes Tipo 2, PRONAM, Encuestas de Atención de la Salud, Estudio de Validación, Competencia Clínica

Keywords: Diabetes Type 2, PRONAM, Health Care Surveys, Validation Study, Clinical Competence

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes tipo 2 (DT2) constituye un problema de salud pública de magnitud global, con creciente prevalencia y significativa morbilidad y mortalidad asociadas [1,2]. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que más de 422 millones de personas en el mundo viven con diabetes, siendo la DT2 la forma más común de la enfermedad [3]. Esta patología se asocia a múltiples complicaciones crónicas, incluyendo cardiovasculares, renales, neuropáticas y oftalmológicas, que impactan de manera considerable en la calidad de vida de los pacientes y en los sistemas de salud [4].

En México, la situación es especialmente crítica, con cifras que reflejan un aumento sostenido en la incidencia y prevalencia de DT2 y síndrome metabólico [5,6,7]. Los reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria muestran que la DT2 representa una de las principales causas de consulta y hospitalización en las unidades de atención primaria y especializada [8].

Frente a esta problemática, la Secretaría de Salud ha desarrollado los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para estandarizar la atención de la DT2 y sus comorbilidades, garantizando un manejo integral, basado en evidencia y centrado en el paciente [9,10]. Estos protocolos incluyen recomendaciones para la evaluación clínica, estudios de laboratorio, tratamiento farmacológico individualizado, educación para el autocuidado, monitoreo de metas de control y referencias a segundo nivel de atención [10,11].

La implementación de estos protocolos requiere herramientas que permitan medir de manera objetiva el grado de adherencia clínica de los médicos a las recomendaciones establecidas. Diversos estudios destacan la utilidad de instrumentos estandarizados y listas de verificación como mecanismos para evaluar la calidad de la atención, la relación médico-paciente y el desempeño laboral en contextos clínicos [12,13,14]. Además, la validación rigurosa de estos instrumentos es fundamental para garantizar su confiabilidad, reproducibilidad y aplicabilidad en la práctica clínica [15,16].

En este contexto, el desarrollo de una lista de verificación de adherencia clínica al PRONAM-DT2 y síndrome metabólico constituye un paso necesario para fortalecer la evaluación de la atención en el primer nivel y promover la mejora continua en la práctica médica.

2. METODOLOGÍA

El presente estudio se concibe como una investigación descriptiva, transversal y observacional en fase de diseño, centrada en la construcción de un instrumento para medir la adherencia clínica de los médicos del primer nivel de atención a las recomendaciones del PRONAM para Diabetes Tipo 2 y Síndrome Metabólico. Esta fase inicial se desarrolló en la Unidad de Medicina Familiar No. 6 del IMSS, Puebla, con el objetivo de crear una lista de verificación estandarizada que permita evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las recomendaciones del PRONAM-DT2 en la atención ambulatoria.

2.1 Revisión y análisis del marco teórico-conceptual

Se realizó una revisión detallada de la literatura científica más reciente, así como de las guías de práctica clínica pertinentes para la Diabetes Tipo 2. Como principales referentes se tomaron las guías internacionales y el PRONAM, las cuales establecen los criterios de diagnóstico, clasificación y manejo de la enfermedad. Esta fase permitió identificar los componentes esenciales de la práctica clínica que determinan una adherencia

adecuada a los protocolos de atención, incluyendo la valoración clínica, los parámetros bioquímicos, el tratamiento farmacológico, la educación al paciente y el seguimiento.

2.2 Diseño y estructura del instrumento

El instrumento se concibió como una herramienta de revisión clínica aplicable por un evaluador a partir del expediente del paciente. Su arquitectura se organizó en dominios temáticos de adherencia identificados durante la revisión: valoración clínica, estudios de laboratorio, tratamiento farmacológico, educación para el autocuidado y estilo de vida, evaluación emocional y salud mental, metas de control, referencia a segundo nivel y manejo de hipertensión arterial sistémica. En cada dominio se formularon ítems operativos para registrar de forma objetiva y sistemática el grado de cumplimiento del PRONAM. Las respuestas siguen un formato binario (Sí/No) y una opción de No aplicable, con criterios específicos para sustentar cada decisión y con redacción orientada a la claridad para minimizar ambigüedades.

La selección de ítems se basó en relevancia clínica, aplicabilidad y claridad, siguiendo lineamientos reconocidos para el desarrollo de instrumentos clínicos, y considerando experiencias previas en medición del desempeño clínico y de la relación médico-paciente, así como modelos de evaluación del desempeño laboral aplicables a la medicina familiar.

2.3 Procedimiento de revisión

El instrumento está diseñado para ser aplicado mediante revisión de expedientes clínicos, con apoyo de una guía de interpretación estandarizada para cada ítem a fin de asegurar consistencia entre evaluadores. En fases posteriores, se someterá a validación de contenido por expertos, prueba piloto y análisis de confiabilidad interevaluador, en concordancia con recomendaciones metodológicas para instrumentos clínicos y educativos.

2.4 Consideraciones para la validez, confiabilidad y ética

El proceso respetará la confidencialidad de los expedientes y los principios éticos de investigación en salud conforme a normativas nacionales e institucionales. Al tratarse de una fase de diseño, no se recaban datos personales de pacientes; se definen los criterios e infraestructura del instrumento. En una etapa subsecuente, se realizará validación de contenido por especialistas en endocrinología y medicina familiar para valorar claridad y pertinencia de los ítems [15], seguida de un estudio de validación psicométrica (consistencia interna y validez de constructo) [16].

3. RESULTADOS

Como resultado de esta fase de diseño, se desarrolló un instrumento estructurado destinado a evaluar la adherencia clínica de los médicos familiares al PRONAM para Diabetes Tipo 2 y Síndrome Metabólico. Su construcción se sustentó en una revisión exhaustiva de la literatura científica y de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales, identificando los componentes esenciales de la atención médica que determinan la adherencia a los protocolos.

El instrumento se organizó en **ocho secciones principales** que reflejan las dimensiones de adherencia clínica consideradas críticas:

1. **Evaluación clínica básica y metabólica:** Incluye valoración de signos vitales, somatometría, índice de masa corporal, revisión documentada de pies y fondo de ojo, exploración odontológica y evaluación de hipoglucemias, así como registro de tabaquismo y diagnóstico de comorbilidades.
2. **Estudios de laboratorio:** Contempla Hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, creatinina sérica, tasa estimada de filtración glomerular y relación albumina/creatinina en muestra de orina.
3. **Tratamiento farmacológico individualizado:** Evalúa la prescripción y seguimiento de medicamentos hipoglucemiantes, uso de IECA, ARA-II, SGLT2, agonistas GLP-1 y estatinas.
4. **Educación para el autocuidado y estilo de vida:** Se centra en orientación sobre nutrición, actividad física, cesación de tabaquismo y educación en manejo de la enfermedad.
5. **Evaluación emocional y salud mental:** Permite identificar necesidades de derivación y estrategias de apoyo en salud mental.
6. **Metas de control:** Considera la documentación de objetivos en peso, glicemia, hemoglobina glucosilada y lípidos.
7. **Referencia a segundo nivel:** Registra indicaciones de derivación según criterios clínicos, como embarazadas con diabetes o pacientes con filtración glomerular ≤ 30 ml/1,73 m².
8. **Tratamiento de hipertensión arterial sistémica:** Evalúa cumplimiento de recomendaciones para control de presión arterial y prevención cardiovascular en pacientes con comorbilidades.

Cada sección integra ítems específicos, formulados de manera clara y precisa, que permiten una evaluación binaria (Sí/No) o “No aplicable” basada en la información registrada en el expediente clínico. La selección de los ítems se fundamentó en criterios de relevancia clínica, aplicabilidad y claridad, incorporando experiencias previas en medición del desempeño clínico, relación médico-paciente y evaluación de desempeño laboral en medicina familiar.

El instrumento contempla un sistema de puntaje global de adherencia, considerando $\geq 80\%$ como cumplimiento adecuado, lo que permitirá, en fases posteriores, realizar análisis cuantitativos de adherencia clínica y detectar áreas de mejora en la práctica médica.

Actualmente, el instrumento se encuentra en fase de diseño, con un plan de validación estructurado que incluye: revisión de contenido por expertos en endocrinología y medicina familiar, prueba piloto, análisis de confiabilidad interevaluador y validación psicométrica para evaluar consistencia interna y validez de constructo. Estas fases garantizarán que la lista de verificación mida de manera precisa y confiable el concepto teórico de adherencia clínica.

En conjunto, este desarrollo establece un marco metodológico sólido y una herramienta estandarizada que permitirá evaluar la adherencia al PRONAM-DT2 en la atención ambulatoria, sentando las bases para futuras investigaciones y mejoras en la calidad de la atención en el primer nivel.

4. DISCUSIÓN

El instrumento desarrollado constituye un aporte relevante en la evaluación de la calidad de la atención médica en pacientes con Diabetes Tipo 2 (DT2), al estar alineado de forma específica con los criterios establecidos en el Protocolo Nacional de Atención Médica (PRONAM) [9]. A diferencia de otras herramientas que valoran la adherencia de manera general en diversas enfermedades crónicas, este instrumento se centra en las dimensiones esenciales y en los puntos de control definidos por un protocolo nacional, lo que le otorga mayor pertinencia y aplicabilidad dentro del sistema de salud mexicano [12-14].

Este enfoque resulta especialmente relevante, ya que el éxito de guías de práctica clínica, así como del PRONAM no depende únicamente de su disponibilidad, sino también de la capacidad para evaluar y dar seguimiento a la adherencia del personal médico a sus recomendaciones. La variabilidad en la práctica clínica, que el PRONAM pretende minimizar, representa una barrera importante para mejorar los resultados clínicos y disminuir los costos asociados a la DT2 [8]. Contar con una herramienta sistemática permite identificar áreas de mejora en la atención, lo que puede favorecer la implementación de intervenciones específicas y la optimización de los recursos disponibles.

Aunque el instrumento se desarrolló en una institución pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su diseño se fundamenta en principios científicos y en protocolos de atención de la DT2 que pueden aplicarse en cualquier contexto de salud, tanto público como privado. Su base en evidencia científica y en guías actualizadas, le proporciona solidez más allá de las particularidades de cada institución [7, 11]. Las ocho secciones del instrumento abordan aspectos clave del manejo de la DT2, desde la evaluación inicial hasta el seguimiento, ofreciendo así una visión integral de la atención brindada.

No obstante, es importante destacar que el diseño constituye únicamente el primer paso. Para maximizar su impacto, es necesario someter el instrumento a un proceso riguroso de validación. Esta incluye la validación de contenido por expertos y la validación psicométrica, con el fin de garantizar que el instrumento mida de manera precisa y consistente el constructo de adherencia al PRONAM [15, 16]. La consistencia interna y la validez de constructo son esenciales para asegurar que las evaluaciones sean confiables y que los resultados puedan utilizarse en la toma de decisiones clínicas y administrativas. Por lo tanto, este trabajo se plantea como un punto de partida para una línea de investigación que, mediante estudios futuros, validará e implementará finalmente la herramienta en entornos clínicos, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención de la DT2.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió el diseño de un instrumento específico y estructurado para evaluar la adherencia de los médicos familiares a las directrices del PRONAM-HAS en el primer nivel de atención. El proceso metodológico, basado en la revisión de literatura, el consenso de expertos y la validación de contenido, garantizó que el cuestionario integre dimensiones clínicas, organizacionales y educativas, fundamentales para la implementación efectiva del programa. Si bien se encuentra en fase inicial de diseño y aún requiere de pruebas piloto y validación psicométrica, constituye un avance significativo hacia la estandarización de la evaluación del apego de los profesionales de salud a guías institucionales. Con ello, se sientan las bases para generar evidencia que favorezca la mejora continua en la atención de la hipertensión arterial, la formación médica basada en competencias y la consolidación de estrategias de calidad en medicina familiar.

REFERENCIAS

- [1] World Health Organization. Diabetes. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. [consulted 2025 aug 22].
- [2] Rajeev G, Mayank S, Ishwarlal J. Type 2 Diabetes. PubMed. 2025; 1:1. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513253/>
- [3] Organización Mundial de la Salud. INFORME MUNDIAL SOBRE LA DIABETES. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/254649/9789243565255-spa.pdf> [consulted 2025 aug 22].

- [4] Sánchez D & Sánchez L. Epidemiología de la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. *Finlay*, 2024;12:168–176. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S222124342022000200168&script=sci_arttext
- [5] Paniagua-Herrera D. Diabetes. La situación asistencial de las personas que viven con diabetes en México. *Revista diabetes*. 2024; 87:7-11.
- [6] Hernández F, Ávila M, Reynoso N. Panorama Actual de la Diabetes en México y el mundo. En: Tejeda J, Flores B, Rentería A, Delgado A. *Diabetes Integral*. 1ra edición. Afil. S. A. de C. V. 2024, pp.18-21.
- [7] Instituto Nacional de Estadística y geografía. ESTADÍSTICAS A PROPOSITO DEL DIA MUNDIAL DE LA DIABETES. COMUNICADO DE PRENSA NUM. 657/22. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Diabetes2021.pdf [consulted 2025 aug 20].
- [8] Secretaria de Salud. Informe Sistema de Vigilancia epidemiológica Hospitalaria Diabetes Tipo 2. Corte al 30 de junio de 2025. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/909922/Informe_SVEHDMT2_2dotrim_2025.pdf [consulted 2025 aug 17].
- [9] Secretaria de Salud. Protocolos Nacionales de Atención Medica (PRONAM). Aviso DOF. Disponible en: <https://pronamsalud.csg.gob.mx/> [consultado 18 agosto 2025].
- [10] Secretaria de Salud. Protocolo Nacional de Atención Medica (PRONAM) Diabetes tipo 2 y síndrome Metabólico. Disponible en: <https://pronamsalud.csg.gob.mx/pronam-diabetestipo2-sindrome-metabolico.pdf> [consultado 18 agosto 2025].
- [11] Medina C, Vazquez M, Mendoza P, Rios E, De Anda J, Balandran D. Integrated Care Protocol: Prevention, diagnosis and treatment of diabetes mellitus 2. *Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*. 2022;60: S4-S18.
- [12] Canessa, J., Glasinovic, A., & Nuñez, C. (2021). Herramientas prácticas para el desarrollo de la medicina ambulatoria. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 32(4), 420-428. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0716864021000675>
- [13] Lazzaro-Salazar, M., & Pujol L Cols, (2022). Instrumentos estandarizados para medir la relación médico-paciente: una revisión sistemática de la literatura internacional e iberoamericana. *Rev Méd de Chile*, 150(4), 512-531. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872022000400512&lng=en&nrm=iso&tlng=en
- [14] Calle-Quezada, P. A., Jerves-Mora, R. S., & Barragán-Landy, M. F. (2024). Modelos de evaluación del desempeño laboral: Una revisión sistemática de literatura. *Rev Gest de las Pers y Tecnología*, 17(50). Disponible en: <https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt/article/view/6700>
- [15] Martini-Blanquel, H. A. (2024). Validación de instrumentos clínicos: aspectos esenciales. *Atención Familiar*, 31(3), 185-192. Disponible en: https://revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar/article/view/88840
- [16] Baeza-Rivera, M. J., Salinas-Oñate, N., Ortiz-Parada, M. S., et al. (2021). Escala para Medir Creencias sobre Médicos: Adaptación y Evidencias de Validez y Confiabilidad en Adultos Mexicanos. *Acta de Investigación Psicológica*, 11(1), 40-48. Disponible en: https://revista-psicologia.unam.mx/revista_aip/index.php/aip/article/view/372

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com